

Prof. Dr. Monika Reuschenbach, Tobias M. Schifferle, Pascal Tschudi (Pädagogische Hochschule Zürich)

Digitale fachbezogene Kompetenzen in der Geografieausbildung der Sekundarstufe 1

1. Ausgangslage und Stand der Forschung

Die Schule als Ort formaler Bildungsprozesse soll Lernende dazu befähigen, sich in einer digital geprägten Welt zurechtzufinden. Es ist daher notwendig, angehende Lehrpersonen zu befähigen, digitale Medien auch fachspezifisch einsetzen zu können (van Ackeren et al., 2020, S. 106) was Anpassungen an Studiengänge und Lernkulturen der Pädagogischen Hochschulen bedarf (Petko et al., 2018, S. 163). Die Integration der digitalen Bildung in einzelne Fachbereiche und deren fachdidaktische Aufarbeitung ist heterogen (Frederking & Romeike, 2022). Insbesondere die Literatur über eine digitale Geografiedidaktik ist überschaubar. Spezifisch geografisch-digitale Kompetenzen werden von der Community als relevant beurteilt, eine systematische Übersicht, welche digitalen geografiedidaktischen Kompetenzen zentral sind, fehlt.

2. Zielsetzungen des Projekts

Das Forschungsprojekt GeoDigIT (2022-24) der PH Zürich identifiziert die für die Geografiedidaktik relevanten digitalen Kompetenzen und optimiert die Ausbildung dahingehend. Die vier Kernpunkte des Projektes sind: 1. Die Erfassung fachbezogener digitaler Kompetenzen als Schnittmenge zwischen geografischen und allgemeinen digitalen Kompetenzen. 2. Die Erhebung der Kompetenzen und Haltungen der Studierenden. 3. Die Entwicklung von Lehr-/Lernsettings, um fachbezogene digitale Kompetenzen gezielt zu fördern. 4. Die Evaluation der Ergebnisse der Lehr-/Lernsettings in Bezug auf die Entwicklung der Kompetenzen und Haltungen der Studierenden beim digitalen fachbezogenen Lernen.

3. Design und Methodik

Die für die Fachdidaktik Geografie relevanten digitalen Kompetenzen werden durch eine qualitative Inhaltsanalyse (Mayring, 2015) der allgemeinen digitalen Frameworks sowie geografiedidaktischer Modelle systematisiert. Anschliessend werden die digitalen Kompetenzen und Haltungen von Studierenden mittels Fragebogen erhoben. Daraus wird ein Optimierungsbedarf der Ausbildungsmodule abgeleitet. Darauf aufbauende pädagogische Settings werden entwickelt, durchgeführt und evaluiert.

4. Ergebnisse und Diskussion

Präsentiert werden die Ergebnisse aus der ersten Projektphase, dem Referenzrahmen für digitale Geografiekompetenzen für Lehrpersonen. Dieser leistet einen substanziellen Beitrag zur systematischen Etablierung von fachspezifischen digitalen Kompetenzen in der Aus- und Weiterbildung von Geografielehrpersonen. Zudem wird ein Einblick in Umsetzungen von digitalen Lerninhalten in der Ausbildung der PH Zürich gegeben.

Frederking, V., & Romeike, R. (2022). *Fachliche Bildung in der digitalen Welt: Digitalisierung, Big Data und KI im Forschungsfokus von 15 Fachdidaktiken*. Allgemeine Fachdidaktik Band 3. Waxmann Verlag.

Mayring, P. (2015). *Qualitative Inhaltsanalyse: Grundlagen und Techniken*. Beltz.

Petko, D., Honegger, B. D., & Prasse, D. (2018). *Digitale Transformation in Bildung und Schule: Facetten, Entwicklungslinien und Herausforderungen für die Lehrerinnen- und Lehrerbildung*. 18.

van Ackeren, I., Bremer, H., Kessel, F., Koller, H. C., Pfaff, N., Rotter, C., Klein, D., & Salaschek, U. (Hrsg.). (2020). *Bewegungen: Beiträge zum 26. Kongress der Deutschen Gesellschaft für Erziehungswissenschaft* (1. Aufl.). Verlag Barbara Budrich. <https://doi.org/10.2307/lj.ctv10h9fjc>

8. Zukunftsforum Bildungsforschung

Bildung in einer von Digitalisierung geprägten Welt

Education in a digitalized world

24. & 25. November 2022

Pädagogische Hochschule
Heidelberg

Konferenzreader

